

Organigramme de la Bibliothèque du roi de 1724

Olivier Jacquot^{1*}

* Correspondance

Olivier Jacquot, Bibliothèque nationale de France, 58 rue de Richelieu, 75005 Paris
Mél : olivier.jacquot@bnf.fr

Résumé

Organigramme de la Bibliothèque du roi de 1724.

Mots clefs : Bibliothèque nationale de France, Bibliothèque royale (France ; 14..-1792), Organigrammes (organisation)

Selon *Almanach royal pour l'année bissextile M. DCCXXIV* [...], A Paris : Chez Laurent d'Houry [...], 1724, p. 257-259.

Disponible sur Internet, url : <<https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1234785/f281.item#>>.

Organigramme

Fonction en 1724	Titulaire	Forme normalisée
Bibliothécaire	M. l'Abbé Bignon	Jean-Paul Bignon (1662-1743)
Sous-bibliothécaire	M. l'Abbé de Targny	Louis de Targny (1659-1737)
Garde des manuscrits	M. Boivin	Jean Boivin, dit Boivin de Villeneuve (1663-1726)
Garde des titres et généalogies	M. Guiblet	Abraham Charles Guiblet (1683-1748)
Garde des Médailles et antiques	M. de Boze	Claude Gros de Boze (1680-1753)
Garde des Planches gravées et estampes	M. Ladvenant	Louis Ladvenant (....-1729)

¹ Bibliothèque nationale de France, Paris, France.

Trésorier	M. Guymont	Paul-Jacques Guymont (1667-1748)
Interprète pour les langues chinoise, indiennes, arabe et persan	M. de Fienne	Jean-Baptiste de Fiennes (1669-1744)
Interprète pour les langues chinoise, indiennes, arabe et persan	M. Petit de la Croix	François Pétis de La Croix (1653-1713)
Interprète pour les langues chinoise, indiennes, arabe et persan	Frères Fourmont	Étienne Fourmont (1683-1745) Michel Fourmont (1690-1746)
Interprète pour la langue turque	M. Barout	François Barout (16..-17..)
Interprète pour la langue grecque vulgaire	M. Jonas	
Interprète pour la langue teutonique	M. Winslow	Jacques Bénigne Winslow (1669-1760)
Interprète pour la langue teutonique	M. Jourdain	Jourdain (16..-1746)
Interprète pour les langues britanniques	M. de Voohouse	John Thomas Woolhouse (1650?-1734)
Interprète pour la langue moscovite	M. Confin	
Interprète pour la langue polonaise	M. Soyer	

Interprète pour les langues italienne, espagnole et portugaise	M. Lezeau	Abbé Lezeau (1718-1734)
Intendant des livres de théologie	M. l'Abbé Marion	Simon-Antoine Marion (16..-1758)
Intendant des livres de jurisprudence	M. Capon	Claude-Charles Capon (16..-1745)
Intendant des livres de médecine	M. Burette	Pierre-Jean Burette (1655-1747)
Intendant des livres de mathématiques	M. Delagny	Thomas Fantel de Lagny (1672-1734)
Intendant des livres d'histoire	M. l'Abbé Alary	Pierre-Joseph Alary (1689-1770)
Intendant des livres de belles-lettres	M. Danchet	Antoine Danchet (1671-1748)

Transcription

« La Bibliothèque du Roy qui passe pour une des plus nombreuses & des plus accomplies, a été transportée en l'Hôtel de la Banque où sont logés les Officiers pour être plus à portée de remplir les fonctions de leurs Charges [:] M. l'Abbé Bignon, Conseiller d'Etat, est Bibliothecaire du Roy & Intendant de toutes les Bibliothèques & Cabinet de Sa Majesté, M. Bignon, Maître des Requêtes a la survivance de Bibliothecaire du Roy ; M. l'Abbé de Targny, Docteur de Sorbonne, est sous-Bibliothecaire & Gardes des Livres imprimés de la Bibliothèque du Roy ; M. Boivin, l'un des Quarante de l'Académie Française & de celle des Inscriptions & Belles-Lettres, & Professeur Royal en Grec, est Garde de la Bibliothèque du Roy pour les Manuscrits ; M. de Boze Intendant des Devises a Inscriptions des Edifices Royaux, l'un des quarante de l'Académie Française, & Secrétaire perpetuel de celle des Inscriptions & Belles-Lettres, est Garde du Cabinet des Médailles & autres Curiosités précieuses du Cabinet du Roy ; M. Guiblet, Généalogiste de l'Ordre de S. Lazare a des Ecuries de feu Monsieur le Duc d'Orleans Gardes des Titres & Genealogies ; Monsieur Ladvenant est Garde des Planches gravées, Estampes, Poinçons, Matrices, Caracteres Papiers, &c. M. Guymont, Tresorier de la Bibliothèque pour payer les Officiers.

Interpretes pour les differentes Langues mortes & vivantes.

Pour les Langues Chinoise, Indienne, Arabe & Perlienne, mortes & vivantes, M. de Fienne, Petits [sic] de la Croix & Mrs les Freres Fourmont Professeurs au College Royal.

Pour les Langues Turque & Grecque vulgaires, Mrs Barout & Jonas.

Pour la Langue Teuronique, M. Vvinflou [sic], Docteur en Medecine de la Faculté de Paris, & M. Jourdain.

M. de Voohouffe [sic], Interprête du Roy pour les Langues Britanniques, cidevant Oculifte & Gentilhomme de feu Roy d'Angleterre Jacques II, presentement membre national [sic] de la Société Royale de Londres, & Affocié à la Société Royale de Berlin.

Pour les Langues Moscovite & Polonoise, Mrs Confin & Soyer.

Pour les Langues Italienne, Espagnol & Porrugaife [sic], M. Lezeau.

Intendants des Livres.

De Théologie, M. l'Abbé Marion.

De Jurisprudence, M. Capon, Avocat au Parlement.

De Medecine, M. Burette, Docteur & Professeur Royal en Medecine, de l'Academie des Infcriptions & Belles-Lettres, & Censeur Royale des Livres.

De Mathématiques, M. Delagny, Membre de la Société Royale de Londres, & Pensionnaire de l'Académie Royale des Sciences.

De l'Histoire, M. l'Abbé Alary, attaché à l'instruction de S. Majesté.

De Belles-Lettres, M. Danchet, de l'Académie Française.

La Biblioteque fera ouverte au Public trois fois la Semaine depuis onze heures du matin jusqu'à une heure après midi. »

Reproduction

BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES.

Les Bibliothèques ayant été de tous tems regardées comme les trésors des Sciences & des Arts, il est juste qu'il y en ait de publiques dans cette Capitale du Royaume, afin que les Particuliers qui ont du genie, sans avoir la commodité des Livres, ne manquent pas de ces moyens pour cultiver & faire valoir leurs talens.

La Bibliothèque du Roy qui passe pour une des plus nombreuses & des plus accomplies, a été transportée en l'Hôtel de la Banque où sont logez les Officiers pour être plus à portée de remplir les fonctions de leurs Charges M l'Abbé Bignon, Conseiller d'Etat, est Bibliothécaire du Roy & Intendant de toutes les Bibliothèques & Cabinet de Sa Majesté ; M. Bignon, Maître des Requêtes a la survivance de Bibliothécaire du Roy ; M. l'Abbé de Targny, Docteur de Sorbonne, est sous-Bibliothécaire & Gardes des Livres imprimés de la Bibliothèque du Roy ; M. Boivin, l'un des Quarante de l'Académie Française & de celle des Inscriptions & Belles-Lettres, & Professeur Royal en Grec, est Gardé de la Bibliothèque du Roy pour les Manuscrits ; M. de Boze Intendant des Devises & Inscriptions des Edifices Royaux, l'un des quarante de l'Académie Française, & Secrétaire perpetuel de celle des Inscriptions & Belles-Lettres, est Garde du Cabinet des Médailles & autres Curiosités précieuses du Cabinet du Roy ; M. Guiblet, Généalogiste de l'Ordre de S. Lazare & des Ecuries de feu Monsieur le Duc d'Orléans Gardes des Titres & Genealogies ; Monsieur Ladvenant est

Garde des Planches gravées , Estampes , Poinçons , Matrices , Caractères Papiers , &c. M. Gaymont , Trésorier de la Bibliothèque pour payer les Officiers.

Interpretes pour les différentes Langues mortes & vivantes.

Pour les Langues Chinoise , Indienne , Arabe & Persienne , mortes & vivantes , M. de Fiennes, Petits de la Croix & Mrs les Freres Fourmont Professeurs au College Royal.

Pour les Langues Turque & Grecque vulgaires, Mrs Barout & Jonas.

Pour la Langue Teutonique , M. Yvinston, Docteur en Medecine de la Faculté de Paris , & M. Jourdain.

M. de Vauhoulse, Interprete du Roy pour les Langues Britanniques, cidevant Oculiste & Gentilhomme de feu Roy d'Angleterre Jacques II. presentement membre national de la Societé Royale de Londres , & Associé à la Societé Royale de Berlin.

Pour les Langues Moscovite & Polonoise , Mrs Cousin & Soyer.

Pour les Langues Italienne , Espagnol & Porrugaise , M. Lezeau.

Intendans des Livres.

De Théologie , M. l'Abbé Marion.

De Jurisprudence, M. Capon. Avocat au Parlement.

De Medecine , M. Burette , Docteur & Professeur Royal en Medecine , de l'Académie des Inscriptions & Belles-Lettres, & Censeur Royal des Livres.

De Mathématiques, M. Delagny , Membre de la Societé Royale de Londres , & Pensionnaire de l'Académie Royale des Sciences.

De l'Histoire, M. l'Abbé Alary, attaché à l'instruction de S. Majesté.

De Belles-Lettres , M. Daucher , de l'Académie Française.

La Bibliothèque sera ouverte au Public trois fois la Semaine depuis onze heures du matin jusqu'à une heure après midi.

Jacquot, Olivier, « Organigramme de la Bibliothèque du roi de 1724 », dans : *BnF Comité d'histoire*, 21 mars 2024. Disponible sur Internet, url : <<https://comitehistoire.bnf.fr/organigramme-biblioth%C3%A8que-roi-1724>>.

Citer cet article : Jacquot, Olivier, « Organigramme de la Bibliothèque du roi de 1724 », dans : *BnF Comité d'histoire*, 21 mars 2024. Disponible sur Internet, url : <<https://comitehistoire.bnf.fr/organigramme-biblioth%C3%A8que-roi-1724>>.

ORCID

Olivier Jacquot <https://orcid.org/0000-0001-8416-6961>